

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA UY-RO‘ZG‘OR BUYUMLARI LEKSIKASINING LINGVOKULTUROLOGIK ASOSLARI

Ismonova Minavvar Salohiddin qizi

Andijan State institute of Foreign languages

master of Comparative linguistics and linguistics studies.

Anotatsiya: Tezisdagi ikki qiyoslanayotgan tillardagi uy ro‘zg‘orga oid so‘zlarning leksik ma‘nolari, ularning qiyosiy lingvomadaniy mohiyati, V.Gumboldt nazariyasi, atash-nomlash jarayonining mohiyati, qiyoslanayotgan ikki til vakillarining milliy mentaliteti o‘ziga xos tarixiy, etnik tabiiy-iqlimiy shart-sharoitlar doirasida uy-ro‘zg‘or buyumlariga oid so‘zlarning shakllangani haqidagi nazariyalar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: lingvomadaniy so‘zlar, maishiy leksika, frazeologik birlik, leksema

Annotation: The thesis highlights the lexical meanings of household words in the two compared languages, their comparative linguistic and cultural essence, V. Humboldt's theory, the essence of the naming process, the national mentality of the representatives of the two compared languages, the theories about the formation of words related to household items within the framework of specific historical, ethnic, natural and climatic conditions.

Key words: linguocultural words, household lexicon, phraseological unit, lexeme

Dastlab lingvistikada taniqli tilshunos olim V.Gumboldt til va madaniyatning o‘zaro ta’siri muammosini hal qilishga urindi. Ushbu olimning fikriga ko‘ra, “har qanday tilga murojaat qilib, milliy harakter haqida hulosa qilish mumkin¹”.

A.A.Potebnya, E.Sepir, Uorf kabi olimlarning gipotezalari V.Gumboldt g‘oyasining rivojlanishiga turtki bo‘ldi. Xorijiy va rus tilshunoslari, N.L.Shamne, M.Bucholtz, M.Rijkens, C.White, P.Zima, E.M.Vereshagin, S.G.Ter-Minasova, L.V.Bazarova, V.G.Kostomarov, N.A.Krasavskiy, M.V. Milovanova va boshqalar, aynan, lisoniy birliklar ma‘nosining lingvokulturologik xususiyatlarini o‘rganishga e’tibor qaratdilar. Bugungi kunda o‘zbek lingvistikasida ham til va madaniyat munosabati²keng tadqiq etilmoqda.

M.Mirtojiev, N.Mahmudovning hammualliflikdagi "Til va madaniyat" kitobida birinchi marta tilning etnomadaniy xususiyatlariga e’tibor qaratildi³.

"Atash-nomlash jarayoni asosida borliqning ongdagi milliy tasviri yotadi. Milliy tasvir milliy ong, u asosda shakllangan milliy dunyoqarash, milliy mentalitet asosida hosil qilinadi⁴".

Shunday ekan, dunyodagi har bir millatning, jumladan, ingliz va o‘zbeklarning ham milliy mentaliteti o‘ziga xos tarixiy, etnik tabiiy-iqlimiy shart-sharoitlar doirasida shakllangani bois, uning uy-ro‘zg‘or buyumlariga bo‘lgan munosabati ham o‘ziga xos tarzda bo‘lishi shubhasiz. Shu jihatdan lingvokulturologiya falsafa, aksiologiya va xalqning milliy-madaniy mentaliteti bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lib, jumladan, uy-ro‘zg‘or buyumlari nomlari muayyan tillar lisoniy olamining an’anaviy

¹ Рец И.В. Лингвокультурологические и эколлингвистические аспекты неонимации. Дисс.канд.филол. наук. – Волгоград, 2014. -С. 12-13

² Худойберганова Д. Матнинг антропоцентрик тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2013; Махмудов Н., Худойберганова Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Маънавият, 2013; Худойберганова Д. Lingvokulturologiya terminlarining qisqacha izohli lug`ati. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2015; Бахронова Д.К.Антропозооморфизмларнинг семантик ва лингвокультурологик хусусиятлари (ўзбек ва испан тиллари материалида) филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. – Тошкент, 2017; Мўминова А. Лингвокультурологиянинг замонавий тилшуносликдаги ўрни хусусида.// www.journal.fledu.uz; Усманов Ф.Ф. Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи. филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс...автореф. – Тошкент, 2020 й.

⁴ Рустамова Д. Лисоний қиймат ва уни тиклашга доир // Тилшуносликнинг долзарб масалалари: VI. – Тошкент: Академнашр, 2012. 77- б.

qadriyatlarini va o'ziga xos milliy-madaniy xususiyatlarini ma'lum darajada ochib beruvchi leksemalardir. Masalan, *qumg'on - choy qaynatish uchun ko'pincha misdan yasaladigan, ichi qalay bilan oqartirilgan, ko'zacha shaklidagi dastali va qopqoqli idish; katta choyidish*⁵.

"Toyir aka **qumg'onni** yana olov tomong'a itarib qo'ydi:

- *Hozir damlaymiz, taqdir, hozir.*" (A.Qodiriy "Mehrobdan chayon")

Aytish mumkinki, qumg'on so'zi milliy-madaniy ma'noga ega leksik qatlamga mansub bo'lib, bu buyum asrlar davomida xalqning o'ziga xos turmush tarzining bir parchasi sifatida ishlatilib kelinadi.

Ayrim hududlarda shunday ish qurollari borki, ular boshqa hududlar aholisi uchun notanish. Qishloq hududlarida, xususan, Baxmal tumanidagi turk urug'lari shevasida *hakkacho'p* nomli ish quroli mavjud. U yantoq va boshqa tikonli o'simliklarni o'rish, yig'ish jarayonida o'roq bilan birgalikda ishlatiladi.

Xuddi shu kabi *chanoch*⁶ nomli jonlig' terisidan qilingan to'rva Zomin hududlarida ro'zg'or buyumi sifatida ishlatiladi.

Uy-ro'zg'or buyumlari va ish qurollarining yasalishi va tayyorlanishi ham hududiy jihatdan farqlanishi mumkin. Bu esa shevalar leksikasidagi tafovutni yanada ravshanlashtiradi. Chunonchi, Xorazm va QashQadaryo shevalarida korson dialektizmi yog'ochdan yasalgan katta kosa ma'nosida ishlatilsa⁷, adabiy tilda bu so'z har qanday material (temir, mis)dan yasalgan lagan ma'nosida qo'llanadi.

Ingliz olimlari tomonidan ham tilning maishiy leksika qatlami ilmiy tadqiqot ob'yekti sifatida tahlil qilingan. Bu tahlillarni qator ilmiy ishlarda ko'rish mumkin. Jumladan, A.Pavlovskaya inglizlarning yashash, ovqatlanish an'analari bilan bog'liq maishiy xususiyatlari va ma'naviy dunyosi haqida so'zlovchi "Angliya i anglichane" ("Angliya va inglizlar") asarida quyidagilarni ta'kidlaydi: "Bu yerda ayollar ayniqsa vasvasaga tushishadi chunki Angliya chinni va barcha turdagi idishlar podsholigidir"⁸.

Ingliz tili maishiy leksikasining "Idish-tovoq" leksik-semantik guruhi YE.V.Ivanova tomonidan o'rganilgan. Olimaning tadqiqot ishining ob'yekti sifatida bugungi kundagi ingliz tilida "Idish-tovoq" leksik-semantik guruhiga kiruvchi bir so'zli va qo'shma nominatsiyalar, shuningdek o'rganilayotgan leksemalarni o'z ichiga olgan frazeologik birliklar tanlangan. Tadqiqot ishida ovqatlanish bilan bog'liq marosimlar, *dasturxon tuzatish (servirovka)* qoidalari ko'rsatib o'tilgan, turli tarixiy davrlarda ingliz xalqining milliy va madaniy xususiyatlarini aks ettirgan, Buyuk Britaniyaga xos bo'lgan maxsus idishlar ta'riflangan. "O'rta asrlardan boshlab va XIX asr oxirigacha u yoki bu idish-tovoqlarga ega bo'lish va kundalik hayotda ulardan foydalanish farovonlik darajasiga (idishlar har doim moddiy farovonlikning mezon bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi), shuningdek, egasining tarbiyasi va ma'lumotiga bog'liq bo'lgan.

Bugungi kunda ingliz martabali jamiyatida qarama-qarshi tendensiya kuzatilmogda: stol servirovkasi (dasturxon tuzatish) maksimal darajada soddalashtirish, dasturxon odobi masalalarida qandaydir asketizm (ehtiyojlarni qondirishdan, hayot lazatlaridan, hamma dunyoviy ishlardan, baxt-saodatdan voz kechish)ga intilish kuzatiladi. Ba'zi "jimjimador" idishlardan foydalanish moveton (bema'ni odob) hisoblanadi va «meshchanlik tashqi ko'rinishiga ega bo'lgan yangilik» kategoriyasiga kiritiladi⁹.

Ingliztilidagi *teapot / choynak* so'zining qiziqarli tarixi juda uzoqlarga borib taqaladi. Choynak choy ichimligining o'zidan ancha keyin ixtiro qilingan. Dastlab choy ochiq idishda yoki

⁵Ўзбекилинингизоҳлилуғати, 5-жилд, Т., ЎзМЭнашриёти, 2008. – Б.378

⁶Тўйчибоев Б., Қашқирли Қ. Зоминнинг тил қомуси. — Тошкент: Академнашр, 2012. — 400 б.

⁷Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 5-жилд. — Тошкент: "O'zbekiston nashriyoti", 2020. — 608 б.

⁸Павловская А. Англия и англичане / А. Павловская. – М.: ЛитРес: Самиздат, 2000. – 43 с.

⁹Иванова Е.В. Структурно-семантические и лингвокультурные характеристики англоязычной бытовой лексики (на материале лексико-семантической группы «посуда». – 249 с.

to'g'ridan-to'g'ri kosachada damlangan. Yevropaga *tea / choy* bilan birga choynaklar keltiriladi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, insoniyat turmush tarzida oila tizimiga xos uy-ro'zg'or buyumlari orasida oshxonada foydalaniladigan narsa, buyum-jihozlar juda muhim o'rin tutadiki, ular insonlarning hayotdagi o'rni, kundalik turmush darajasi, yashash tarzi, eng muhimi, etnomadaniy darajasining qay darajada ekanligini ham namoyon etadi.

Hozirgi kunlarda dasturxon shakliga kirgan *dasturxon* leksemasining kelib chiqishi ba'zan "dastur" "urf-odat", "mehmonga hurmat" ma'nolari bilan bog'liq holda talqin qilinishi xalq orasida keng yoyilganlik holati tilimizning og'zaki va yozma nutqida ancha faol qo'llanilishini tasdiqlaydi. Ayni holatni tadqiqotimiz ob'ekti sanalgan "Malika ayyor" dostonida ham kuzatdik. *Qalandarlar oqlin oldi, Oldiga dasturxon soldi, Shu zamonda ko'p taomlar ... Usti ustiga aralashdi: Bu ikki podshoga ovqat, dasturxon, har xil taomlardan olib kelib berdi.*

Taboq – leksemasining zamonaviylashgan shakli tovoq bo'lib, uning qo'llanilishi og'zaki nutqda juda faol. Ona tilimizning izohli lug'atida mazkur shaklga quyidagicha izoh berilgan: **TOVOQ** 1. Yuzi yoyiq, biroz yalpoq, kosa shaklidagi chuquroq idish (turli o'lchamda sopol, chinni, metall, ba'zan marmardan tayyorlanadi). Sopol tovoq. Chinni tovoq. Tunuka tovoq. 2 shv. Lagan. 3s.t. Plastinka.

Bundan ko'rinadiki, **DASTURXON, TOVOQ** kabi so'zlar nafaqat buyum nomi sifatida, balki xalqimizning ayrim urf-odatlarini, an'analari va milliy qadriyatlarini namoyon etuvchi til birligi ekanligining guvohi bo'lamiz. Har ikki tilda ham shu tilda ham so'zlashuvchi xalqning madaniy hamda etimologik jihatlari katta ro'l o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. Рец И.В. Лингвокультурологические и эколингвистические аспекты неонимации. Дисс.канд.филол. наук. – Волгоград, 2014. -С. 12-13
2. Xudoyberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi.- Toshkent: Fan,2013;
3. Maxmudov N., Xudoyberganova D. O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati .- Toshkent: Ma'naviyat, 2013;
4. Xudoyberganova D. Lingvokulturologiya terminlarining qisqacha izohli lug'ati. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2015;
5. Baxronova D.K. Antropozoomorfizmlarning semantic va lingvokulturologik xususiyatlari (o'zbek va ispan tillari materialida)filol.fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss.avtoref. – Toshkent, 2017;
6. Mo'minova A. Lingvokulturologiyaning zamonaviy tilshunoslikdagi o'rni xususida.// www.journal.fledu.uz;
7. Usmonov F.F. O'zbek tilidagi o'xshatishlarning lingvomadaniy tadqiqi.filol. fanlari bo'yicha falsafa (PhD) diss.avtoref. – Toshkent, 2020;
8. Rustamova D. Lisoniy qiymat va uni tiklashga doir// Tilshunoslikning dolzarb masalalari: VI. – Toshkent: Akademnashr, 2012. 77- b
9. O'zbek tilining izohli lug'ati 5-jild,T.,O'zME nashriyoti,2008. – B.378
10. To'ychiboyev B., Qashqirli K. Zominning til qomusi. — Toshkent: Akademnashr, 2012. — 400 b.
11. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli. 5-jild. — Toshkent: "O'zbekiston nashriyoti", 2020. — 608 b
12. Павловская А. Англия и англичане / А. Павловская. – М.: ЛитРес: Самиздат, 2000. – 43 с.
13. Иванова Е.В. Структурно-семантические и лингвокультурные характеристики англоязычной бытовой лексики (на материале лексико-семантической группы «посуда. – 249 с.